

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСИ СОҲАСИНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аҳмаджонов Азимжон Каримжон ўғли
Тошкент Кимё халқаро университети
мустақил изланувчиси, PhD
akhmadjonov@tpp.uz

Аннотация. Мазкур тезис Ўзбекистон Республикасида электр энергетикаси соҳасининг ҳозирги ҳолати, ўтган йилларда амалга оширилган ислоҳотлар ва келажак ривожланиш истиқболларини ўрганишга бағишланган. Тадқиқотда электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажмларининг динамикаси, энергетика тизимининг таркибий тузилиши, қайта тикланувчи энергия манбаларининг роли ва соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари таҳлил қилинган. Соҳанинг техник-иқтисодий хусусиятлари ва бозор муносабатларига ўтиш жараёнлари кўриб чиқилган. Тадқиқот натижалари Ўзбекистоннинг энергетик хавфсизлигини таъминлашда қайта тикланувчи энергия манбаларининг ўсиб бораётган аҳамиятини кўрсатмоқда.

Калит сўзлар: электр энергетикаси, қайта тикланувчи энергия манбалари, қуёш энергияси, шамол энергияси, энергетик хавфсизлик, иқтисодий ислоҳотлар.

Ўзбекистон энергетика тизимининг ривожланиш тарихи 1926 йилда Бўзсув каналида қуввати 2 МВт бўлган гидроэлектр станциясининг қурилиши ва фойдаланишга топширилиши билан бошланган. Мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб, Ўзбекистоннинг энергетика сиёсати мамлакатнинг энергетик хавфсизлигини таъминлашга ва ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал қилиш учун миллий энергетика тармоғининг имкониятларидан фойдаланишга йўналтирилди.

Амалга оширилган кузатувларга кўра, Ўзбекистон МДХ давлатлари орасида электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми бўйича Россия, Украина ва Қозоғистондан кейин 4-ўринни эгаллайди. Ўзбекистон ўз энергия ресурслари ҳисобига ички эҳтиёжларини тўла қондирадиган мамлакатлардан биридир ва

Марказий Осиёда ўзаро боғлиқ энергия тизимининг ўрнатилган қувватининг тахминан 50% ига эгаллик қилади.

Статистика агентлигининг маълумотларига кўра, 2024 йилда мамлакатда электр энергияси ишлаб чиқариш умумий ҳажми 81,29 миллиард кВт·соатни ташкил этди, бу 2023 йилга нисбатан 4,65% ўсишни кўрсатади. Йирик корхоналар томонидан ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми 70,78 миллиард кВт·соатни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 8,1% камайган. Лекин кичик бизнес сезиларли ривожланиш кўрсатиб, ишлаб чиқариш ҳажми 2023 йилдаги 625,4 миллион кВт·соатдан 2024 йилда 10,51 миллиард кВт·соатгача ошган.

Ҳозирги вақтда республиканинг мавжуд ишлаб чиқариш қуввати 25,6 ГВтни ташкил этади, шундан иссиқлик электр станциялари 18,8 минг МВт ёки 73,4%, гидроэлектр станциялар 2,5 минг МВт ёки 9,8%, қайта тикланувчи электр энергетика манбаалари 4,3 МВт дан ортиқ ёки 16,8% ни ташкил қилади.

1.1-расм. Электр энергияси генерацияси тузилиши.

2024 йилда Ўзбекистон энергетика соҳаси ривожланишида муҳим натижаларга эришилди. Энергетика соҳасини ривожлантириш ва истеъмолчи ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида соҳада 65 та ҳужжат қабул қилинди, булар орасида 2 та Қонун, Президентнинг 2 та Фармони ва 27 та қарори, Вазирлар Муҳкамасининг 18 та қарори ва 16 та фармойиши мавжуд.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги

Ўзбекистоннинг «Тараққиёт стратегияси»да энергия ресурслари ва табиий газ бозорларини ижтимоий ҳимоя кафолатларини белгилаган ҳолда эркинлаштириб, соҳага хусусий инвестицияларни кенг жалб қилиш ҳамда эҳтиёжманд аҳолини ҳимоя қилиш учун ижтимоий истеъмол нормаларини киритиш алоҳида таъкидлаб ўтилган.

2024 йилда умумий қуввати 2 787,9 мегаватт бўлган электр станциялар ишга туширилди. Ушбу қувватнинг тарқалиши қуйидагича бўлди: қуёш электр станциялари 1000 мегаватт, шамол электр станциялари 800 мегаватт, иссиқлик электр станциялари 965,2 мегаватт ва гидроэлектр станциялар 22,7 мегаватт қувват ташкил етди.

Энди биринчи марта энергия сақлаш тизимлари қўлланилди. Фарғона ва Андижон вилоятларида ҳар бири 150 мегаваттдан иборат 2 та тизим ишга туширилиб, жами 300 мегаватт қувват қўшилди.

Қуёш ва шамол электр станциялари орқали 2024 йилда 4,9 миллиард кВт·соат электр энергияси ишлаб чиқарилди. Бунинг натижасида 1,47 миллиард куб метр табиий газ тежалди ва атмосферага 2,04 миллион тонна зарарли газ чиқишининг олди олинди.

«Қуёшли хонадон» дастури доирасида 10 минг 826 нафар фуқаро хонасига қуёш панели ўрнатиб, давлатга электр энергияси сотган. Улар учун 12 миллиард сўмдан зиёд субсидия тўланди ва ҳар бир кВт·соат учун 1000 сўм тўлов қилинди.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, энергетиканинг ривожланиши муайян йўналишларда амалга оширилиши керак.

1.1-жадвал.

Энергетика ривожланишининг йўналишлари

	Ривожланиш йўналишлари	Компонентлар
1.	Электр энергиясини ишлаб чиқариш ва йиғиш	янада самарали энергия блокларини лойиҳалаштириш, қуриш, ўрнатиш ва ишга тушириш (иссиқлик, гидравлик блоклар)
		қайта тикланувчи энергия манбалари (қуёш, шамол) ускуналарини ўрнатиш ва ишга тушириш
		атом энергияси блокларини лойиҳалаштириш, қуриш, ўрнатиш ва ишга тушириш
		самарадорликни ошириш учун мавжуд энергия блокларини реконструкция ва модернизация қилиш

2.	Энергияни бериб етказиб	200 кВт ва 500 кВт кучланишга эга янги кувватларни лойиҳалаштириш ва ўрнатиш
		стандарт йўқотишларни камайтириш ва самарадорликни оширишни ҳисобга олган ҳолда электр энергиясини тақсимловчи тармоқларни модернизация қилиш
		юқори ва ўрта кучланишли подстанцияларда лойиҳалаштириш, янги ускуналарни ўрнатиш ва ишлатилган ускуналарни модернизация қилиш
		етказиб бериладиган электр энергияси кўрсаткичларини кузатиш учун АСКУЭ ва SMART grid автоматлаштирилган бухгалтерия тизимларини жорий этиш
3.	Электр энергиясини сотиш	электр энергияси экспортини кўпайтириш мақсадида яқин қўшни давлатлар учун электр энергияси узатиш линияларини лойиҳалаштириш
		паст кучланишли станциялар ва трансформатор станцияларини замонавий талабларга мувофиқ янгилаш ва модернизация қилиш
		АСКУЭ ҳисоблагичларини ўрнатишни давом эттириш
		электр энергиясига ўсиб бораётган талабни ҳисобга олган ҳолда паст кучланишли электр энергияси узатиш линияларини янгилаш
4.	Электр ускуналари ва электр техникалари ишлаб чиқариш бўйича янги кувватларни ишга тушириш	автоматлаштирилган ва самарали бошқарув тизимларини жорий этиш орқали электр энергияси йўқотишларини камайтириш
		электр энергиясидан фойдаланишнинг энг тиғиз вақтларини ҳисобга олган ҳолда истеъмол учун тарифлар тизимига босқичма-босқич ўтишни ривожлантириш
		замонавий талабларни ҳисобга олган ҳолда электр энергияси ҳисоблагичлари ишлаб чиқаришни кўпайтириш
		маҳаллийлаштириш орқали энергетика соҳаси учун тегишли компонентлар ва эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқаришни кўпайтириш
		илмий тадқиқотлар ўтказиш, қайта тикланувчи энергия манбаларини куриш ва ишга тушириш

Прогноз натижалари бўйича, 2030 йилгача бўлган даврда Республикада электр энергиясига бўлган талабнинг йиллик ўсиши 6-7% га тенг бўлиши кўзланмоқда. 2030 йилга келиб республика истеъмоли 120,8 млрд кВт/с бўлиши прогноз қилинмоқда, шу билан бирга, аҳолининг электр энергиясига бўлган талаби 21,9 млрд кВт/с, иқтисодий секторнинг электр энергиясига бўлган талаби эса 85,0 млрд кВт/с бўлиши кутилмоқда.

«Тараққиёт стратегияси»да белгиланган асосий вазифалар орасида 2026 йилга келиб электр энергияси ишлаб чиқариш кўрсаткичини қўшимча 30 млрд кВт/соатга ошириб жами 100 млрд кВт/соатга етказиш, иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини 20% га ошириш ва 2026 йилга қадар қайта тикланувчи энергия манбалари улушини 25% га етказиш эвазига йилига қарийб 3 млрд куб метр табиий газни тежаш белгиланган.

1.2-жадвал.

Ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг хусусиятлари ва уларнинг бухгалтерия тизимига таъсири

№	Ишлаб чиқарувчи компания турлари	Фаолият хусусиятлари	Бухгалтерия ҳисоби хусусиятлари
1	Иссиқлик электр марказлари (ИЭМ)	1. Асосий ишлаб чиқарилувчи маҳсулот: электр энергияси; иссиқлик ва буг.	Бухгалтерияда қуйидагича акс эттирилади: 9011 – Электр энергиясини сотишдан тушган даромад 9012 – Иссиқлик ва бугни сотишдан тушган даромад

ва Иссиқлик электр станциялари (ИЭС)	2. Электр энергиясини ишлаб чиқариш жараёни ёқилгидан фойдаланишни талаб қилади, булар: табiiй газ; кўмир; мазут.	Ҳар бир станцияда ишлатиладиган ёқилги турига қараб, тегишли инфратузилма таъминланади, шу жумладан, ёқилгини етказиб бериш ва ташиш учун ускуналар, яъни: 0123 – Кўмир етказиб бериш учун 0124 – Табiiй газ ва мазут етказиб бериш учун
	3. Электр энергиясини ишлаб чиқариш технологик жараёнинг тўхтовсиз ишлашини талаб қилади. Шу муносабат билан, қуйидаги таркибий элементларни тўғри ташкил этиш зарур: ишчиларни станцияларда сменали ишлаб чиқариш жараёнига жалб қилиш; энергия блокларини таъмирлаш тасдиқланган жадвал асосида амалга оширилиши; электр блокларининг узлуксиз ишлаши учун ёқилги захиралари мавжуд бўлиши.	1. Электр энергиясини ишлаб чиқариш билан шугулланадиган ходимлар сменада ишлашади, шу сабабли, тунги сменада ишлайдиган ходимларнинг иш ҳаққи тунги ставка бўйича тўланиши шарт, бу эса, ўз навбатида, электр энергиясининг нархида акс этади. 2. Қувват блокларини таъмирлаш унинг ишлашини тўхтатиш йўли билан амалга оширилади. Ушбу давр учун асосий воситаларнинг амортизацияси тўхтатилади. 3. Электр станцияларини ёқилги билан таъминлаш узлуксиз бўлиши керак. Шу муносабат билан, ҳар бир иссиқлик станцияси ёнилги сақлаш жойлари ва танк вагонлари билан таъминланган бўлиши лозим Ҳисоб снёсатига қараб, ёқилгини сақлаш бухгалтерия ҳисобида қуйидагича акс эттирилиши мумкин. 2520 – Ёқилгини сақлаш харажатлари ёки 2320 – Ёқилгини сақлаш.
	4. Ҳар бир станция учун ишлаб чиқарилган электр энергиясининг асосий қиймати энергия блокларининг ҳолати ва самарадорлигидан ҳисобланади, бунда, 1кВт учун ялли фойда фарк қилиши мумкин. Шунинг учун, ҳар бир станция ўз тарифларини Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигида алоҳида тасдиқлайди.	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигида тарифларни тасдиқлаш ҳар бир алоҳида электр станцияси учун асосий тартиб ҳисобланади. Электр энергиясини ишлаб чиқариш учун ҳақиқий харажатларнинг ўсишини ҳисобга олган ҳолда, электр энергиясини сотиш тарифларини қайта кўриб чиқиш керак. Ушбу вақт сарфини ҳисобга олган ҳолда, молиявий натижалар кўриб чиқилаётган даврда тасдиқланган тарифлар билан бир хил тарзда ифодаланиши керак.

Энергетика соҳасининг ҳар бир таркибий элементи бир неча турдаги корхоналарга бўлинади. Иссиқлик электр маркази бу нафақат электр энергиясини ишлаб чиқарадиган, балки буғ ва иссиқ сув кўринишидаги марказлаштирилган иссиқлик таъминоти тизимларидир. Иссиқлик электр станцияси эса ёқилгини ёқиш орқали кимёвий жараёнда ҳосил бўлган энергияни электр энергиясига айлантириб берадиган махсус станциядир.

Электр энергиясини товар сифатида бозорга олиб чиқилаётганда, унинг физик хусусиятларидан келиб чиқиб бир қанча жиҳатларни ҳисобга олиш зарур. Электр энергияси бозори нафақат электр энергиясини, балки электр энергияси қуввати, ташиш ва тарқатиш бўйича хизматлар, технологик хизматлар ва энергетика маркетинги бўйича хизматларни ҳам амалга оширади.

Бугунги кунда энергетика саноатининг мақсадли таркиби 6 та асосий компонентни ўз ичига олади: ишлаб чиқарувчи компаниялар, етказиб бериш компаниялари, сотиш компаниялари, хизмат кўрсатувчи компаниялар, илмий ва лойиҳалаштириш мажмуалари ҳамда инфратузилмавий ташкилотлар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон Фармони. – Тошкент: www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 26 майдаги «2017-2021 йилларда қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида»ги ПҚ-3012-сон қарори. – Тошкент: www.lex.uz
3. Энергетика вазирлигининг расмий веб-сайти. Электр энергияси ишлаб чиқариш ҳақидаги маълумотлар. – <https://minenergy.uz>
4. Марказий Осиё сувлари ахборот портали. Энергетика йиллиги 2023. – <https://cawater-info.net>
5. Ушаков В.Я. Электр энергиясининг ҳозирги кундаги муаммолари. – Томск: Энергетика нашриёти, 2013.
6. «Ўзбекгидроэнерго» АЖнинг йиллик ҳисоботи. Гидроэнергетика соҳасидаги натижалар ва истиқболлар. – Тошкент, 2024.